

PHILOLOGICAL SCIENCES

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЭКОЛОГИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СТРУКТУРА, ТИПЫ

Джафарова А.М.

Магистрант

Бакинского государственного университета

TERMINOLOGICAL SPACE OF ECOLOGY IN RUSSIAN: STRUCTURE, TYPES

Jafarova A.

Master's student

Baku State University

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема систематизации современной экологической терминологии, охватывающей широкий спектр понятий — от фундаментальных биологических единиц до сложных междисциплинарных выражений. На основе морфолого-структурного анализа выделены шесть уровней терминов по степени их лексической сложности (от однословных до многословных конструкций). Осуществлён количественный и визуальный анализ распределения терминов.

ABSTRACT

This article addresses the problem of systematizing modern ecological terminology, which encompasses a wide range of concepts—from fundamental biological units to complex interdisciplinary expressions. Based on a morpho-structural analysis, six levels of lexical complexity are identified, ranging from monosyllabic terms to multiword phrases. Quantitative and visual analyses of term distribution are also conducted.

Ключевые слова: экологическая терминология, морфолого-структурный анализ, эколого-биологический дискурс, тематическая классификация, терминологическое поле.

Keywords: ecological terminology, morpho-structural analysis, eco-biological discourse, thematic classification, terminological field.

Современная экологическая наука сталкивается с необходимостью систематизации быстро растущего объема специализированной терминологии. Наличие терминов различной морфологической сложности и семантической направленности создает сложности при изучении, преподавании и практическом применении экологических знаний. Отсутствие структурированного подхода к группировке терминов снижает эффективность усвоения материала высшего образования, а также затрудняет междисциплинарное взаимодействие.

В ряде работ [3, 1] отмечается, что экологические словари являются важным инструментом учебной деятельности, однако они, как правило, представляют собой алфавитные перечни без логико-семантической группировки. Также встречаются исследования по когнитивной классификации терминов [2], но они охватывают ограниченные объемы лексики. Крупномасштабные попытки кластеризации экологических терминов редко встречаются в научной литературе, а межуровневая типология (от простых слов к сложным выражениям) практически не разработана.

До настоящего времени не была реализована попытка: объединить структурный (морфологический) и семантический (тематический) подход к анализу терминологии; провести количественный и визуальный анализ объема и плотности терминов в зависимости от их структуры и смысловой нагрузки.

Целью настоящего исследования является комплексная систематизация экологической терминологии посредством применения морфолого-структурного и семантико-когнитивного подходов. В рамках данной цели предполагается:

1. провести количественно-статистический анализ корпуса терминов, представленного в структурированном перечне;

2. осуществить морфологическую классификацию терминов по уровню сложности (однословные, словосочетания, многословные выражения);

3. разработать и апробировать модель тематической классификации, обеспечивающую логико-семантическую группировку терминов по ключевым направлениям экологии;

Корпус терминов включает термины экологической тематики, представленные в различных структурных и морфологических формах. Термины были классифицированы по следующим признакам:

1. морфологическая структура (корневые, аффиксальные, сложные),

2. синтаксическая структура (словосочетания различной длины).

Всего проанализировано **565** экологических терминов, которые были распределены по 6 основным группам.

1. Корневые термины (односложные) – 54 единицы (≈ 10%). Эта категория включает в себя

термины, состоящие из одного корня без дополнительных морфем (аффиксов). Они характеризуются лаконичностью и, как правило, обозначают базовые природные объекты или явления (например: вид, класс, род, бактерии, гены). Эти термины являются основой понятийного аппарата и часто используются в сочетании с другими словами.

2. Аффиксальные термины – 93 единицы ($\approx 16\%$). Данные термины образованы путём добавления приставок, суффиксов или окончаний к корню. Они чаще используются для обозначения процессов (адаптация, миграция), свойств (витальный, абиотический), а также состояний и признаков. Эти термины являются производными и уточняют смысл корневых слов.

3. Сложные термины – 160 единиц ($\approx 28\%$). Включают составные термины, объединяющие два и более корней (например: биогеоценоз, фотосинтез, зоогеография). Они представляют собой научные неологизмы, отражающие более сложные или комплексные понятия, часто междисциплинарные по природе.

4. Двухсловные словосочетания – 184 единицы ($\approx 33\%$). Это наиболее обширная категория. В неё входят такие выражения, как среда обитания, устойчивое развитие, искусственный отбор, экологическая ниша и др. Такие сочетания чаще всего отражают устойчивые термины.

5. Трёхсловные словосочетания – 52 единицы ($\approx 9\%$). Данная категория выражает более узкие термины, как правило, употребляющиеся в официально-научной или законодательной речи. Примеры: предельно допустимый выброс, государственная экологическая экспертиза.

6. Многословные термины (4 и более слов) – 22 единицы ($\approx 4\%$). Это терминологические конструкции, включающие уточняющие элементы, географические, институциональные или законодательные компоненты. Например: государственный кадастр особо охраняемых природных территорий, закон биогенной миграции атомов.

Круговая диаграмма № 1 Распределение терминов по структуре

Как видно из визуального анализа, наибольшую долю занимают **двухсловные словосочетания (33%)** и **сложные термины (28%)**, что говорит о развитом уровне абстракции и необходимости точного обозначения сложных понятий в дисциплине.

Также одной из наших задач было выявление ядра значений (сем), характерных для каждой тематической группы терминов, а также анализ формирования смыслового поля каждой темы. «Когнитивный подход к классификации экологических терминов позволяет установить семантические связи между единицами, однако подобные исследования ограничены по объёму и охвату лексики» [2, с. 121].

Семантический анализ включает: определение доминирующих лексико-семантических признаков; выявление понятийных связей; формирование

смысловых опорных ядер для каждой темы. В результате исследования нами выделены следующие группы:

1. Общая экология и экосистемный подход.

Семантическое ядро: «взаимодействие», «система», «энергия», «вещество», «баланс», «структура». *Примеры терминов:* экосистема, биоценоз, продуценты, пищевая цепь, круговорот веществ

Термины выражают системные взаимосвязи между живыми организмами и их средой. Они семантически строятся на основе идеи целостности и цикличности процессов (энергетические потоки, обмен веществ, экологическое равновесие). Часто встречаются сложносоставные слова с греческими или латинскими корнями (*био-*, *-ценоз*, *-сфера*), отражающие онтологический уровень организации природы.

2. Экологические факторы и адаптация

Семантическое ядро: «воздействие», «условие», «приспособление», «ограничение», «фактор», «среда». Примеры терминов: абиотические факторы, адаптация, толерантность, температура, лимитирующий фактор.

В основе этой темы лежат семы, отражающие влияние среды на организм. Часто используются абстрактные существительные и глагольные отглагольные формы (*адаптация, регуляция*), указывающие на процессы взаимодействия и изменения.

3. Популяционная экология

Семантическое ядро: «численность», «структура», «размножение», «динамика», «волны», «регуляция». Примеры терминов: популяция, демография, рождаемость, плотность, смертность

Термины этой группы строятся на количественных характеристиках организмов, акцентируя внимание на воспроизводстве, жизненных стратегиях и колебаниях. Преобладают термины, производные от латинских (*популяция, фертильность*), отражающие динамические процессы.

4. Эволюция и биоразнообразие

Семантическое ядро: «изменение», «наследование», «разнообразие», «отбор», «форма», «вид». Примеры терминов: эволюция, мутация, естественный отбор, вид, гомология.

Термины несут в себе идею постепенного преобразования, закрепления полезных признаков и генетической изменчивости. Семы указывают на временные и причинные связи, формирующие макро- и микроэволюционные процессы.

5. Антропоэкология и экологическая безопасность

Семантическое ядро: «влияние», «человек», «угроза», «защита», «стабильность», «кризис». Примеры терминов: антропогенное воздействие, экологическая безопасность, загрязнение, устойчивое развитие, экологический кризис

Смысловая нагрузка строится на противопоставлении природного и человеческого. Термины часто содержат оценочные компоненты (*опасность, риск, устойчивость*) и указывают на необходимость управления и регулирования последствий человеческой деятельности.

6. Прикладная и инженерная экология

Семантическое ядро: «контроль», «очистка», «экспертиза», «норма», «мониторинг», «технология». Примеры терминов: ПДК, биоочистка, экологическое нормирование, утилизация, воздействие

Термины носят технический и регламентированный характер, опираясь на идею допустимых пределов и методов управления.

7. Глобальная экология

Семантическое ядро: «планета», «масштаб», «катастрофа», «равновесие», «атмосфера», «углерод». Примеры терминов: глобальное потепление, озоновая дыра, парниковый эффект, биосфера

Семы указывают на глобальность, охват планетарного масштаба, включая устойчивость биосферы, глобальные циклы и последствия человеческой деятельности на всей Земле.

8. Социальная экология и человек

Семантическое ядро: «общество», «поведение», «ценности», «культура», «урбанизация», «образование». Примеры терминов: экология человека, экологическая культура, урбанизация, экологическое воспитание

Основу темы составляют семы, отражающие психо-социальное и поведенческое взаимодействие с природой. Присутствует акцент на ценностной составляющей и междисциплинарности (экология + социология/педагогика).

Следует отметить, что одним из главных условий правильной интерпретации термина являются равноценные фоновые знания адресанта и адресата, реализуемые в процессе профессиональной коммуникации. Естественно, что люди, не имеющие профессиональных знаний, могут реконструировать только перцептивный (т.е. ассоциативный уровень концепта) [4, С. 186].

Заключение

В ходе исследования выявлено, что наибольшую долю рассмотренных экологических терминов занимают двухсловные словосочетания (33%) и сложные термины (28%), что говорит о развитом уровне абстракции и необходимости точного обозначения сложных понятий в дисциплине.

Лексико-тематические группы экологических терминов формируются вокруг центральных семантических ядер, выражающих либо природные явления (экосистема, вид), либо процессы (адаптация, загрязнение), либо отношения (влияние, устойчивость). Все термины образуют иерархию от конкретного к абстрактному — от физических факторов среды до глобальных политико-экологических концепций. Тематическая система терминов в экологии опирается на междисциплинарные связи — с биологией, географией, инженерией, социологией и даже правом.

Литература

1. Герасимов В. Г. Функции и структура экологических словарей: проблемы и перспективы // Язык и культура. — 2021. — № 4 (56). — С. 88–95.
2. Карасев Д. А. Когнитивная классификация терминов в эколлингвистике // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. — 2020. — № 3. — С. 120–127.
3. Лысенко Н. В. Экологические словари как инструмент образовательной деятельности // Современные проблемы науки и образования. — 2019. — № 2. — С. 142–147.
4. Мурадова А. Г. Названия драгоценных камней в космологической терминологии (на материале русского, украинского и белорусского языков) // Мова і культура. — 2015. — с. 186.